

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА АКСАКОВА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ

Научный руководитель:

Мифтахова Рамиля Габдулловна,
доцент, кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингводидактики и переводоведения
Башкирского государственного университета

Автор:

Чеботарев Марк Алексеевич,
студент 5 курса переводческого отделения
факультета романо-германской филологии
Башкирского государственного университета

КОНКУРС ПЕРЕВОДА «ВСЁ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В РОССИИ»

БашГУ 2022

#ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Школа Академической Грамотности «scientiÆloquentia»

Твой ШАГ в мир большой науки!

Цель:

ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ РУССКОГО
ПИСАТЕЛЯ-КЛАССИКА СЕРГЕЯ
ТИМОФЕЕВИЧА АКСАКОВА И
ВЫЯВИТЬ ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕГО
ТВОРЧЕСТВА С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON.

ЗАДАЧИ

- 1) ИЗМЕРИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ЛЕКСИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ,
- 2) НАЙТИ СРЕДНЮЮ ДЛИНУ СЛОВ,
- 3) НАЙТИ СРЕДНЮЮ ДЛИНУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
- 4) ВЫЧИСЛИТЬ ПРОЦЕНТ ИНФОРМАТИВНОСТИ,
- 5) ВЫЯВИТЬ САМЫЕ ЧАСТОТНЫЕ (САМЫЕ ВАЖНЫЕ) СЛОВА,
- 6) НАЙТИ САМОЕ ДЛИННОЕ СЛОВО,
- 7) НАЙТИ САМУЮ ЧАСТОТНУЮ ДЛИНУ СЛОВ,
- 8) НАЙТИ САМЫЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ БУКВЫ,
- 9) ИЗУЧИТЬ МОДАЛЬНОСТЬ,
- 10) ИССЛЕДОВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ,
- 11) ИЗУЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПОНИМОВ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сергей Тимофеевич Аксаков.
Собрание сочинений в пяти томах.
Издательство "Правда", 1966.

Том 1. Семейная хроника. Детские годы
Багрова-внука

Том 2. Воспоминания. Очерки, незавершенные
произведения

Том 3. Литературные и театральные
воспоминания

Том 4. Статьи и заметки. Избранные
стихотворения

Том 5. Записки ружейного охотника

I. Подготовка и создание корпуса

```
import nltk
from nltk.corpus import PlaintextCorpusReader as pc
#сначала загрузим модуль для обработки текстовых данных. В рамках
данной работы использован инструмент nltk, содержащий в себе
необходимые библиотеки для обработки естественного языка.
put = "D://Aksakov_txt"
aksakov = pc(put, '.*')
aksakov.fileids()
['(разн) Воспоминания (очерки).txt', '(разн) Избранные
стихотворения.txt', '(разн) Литературные и театральные
воспоминания.txt', '(разн) Очерки и незавершённые
произведения.txt', '(разн) Статьи и заметки.txt', '(разн) Статьи
об охоте.txt', '1847 Записки об уженье рыбы.txt', '1852 Записки
ружейного охотника.txt', '1855 Рассказы и воспоминания
охотника.txt', '1856 Воспоминания.txt', '1856 Семейная
хроника.txt', '1858 Аленький цветочек.txt', '1858 Детские годы
Багрова-внука.txt', '1890 История моего знакомства с Гоголем.txt']
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 1. Лексическое разнообразие

#вычислим коэффициент лексического разнообразия произведений Аксакова. Для этого преобразуем, создадим корпус, в котором неструктурированный текст будет токенизирован на слова.

```
slova = aksakov.words()
```

```
slova1 = aksakov.words('(разн)_Воспоминания (очерки).txt')
```

```
slova1[:100]
```

```
['Воспоминания', '(', 'очерки', ')', 'Собирание', 'бабочек', '(', 'Рассказ', 'из', 'студентской', 'жизни',  
)', 'Собирание', 'бабочек', 'было', 'одним', 'из', 'тех', 'увлечений', 'моей', 'ранней',  
'молодости', ',', 'которое', 'хотя', 'недолго', ',', 'но', 'зато', 'со', 'всею', 'силою', 'страсти',  
'владело', 'мною', 'и', 'оставило', 'в', 'моей', 'памяти', 'глубокое', ',', 'свежее', 'до', 'сих', 'пор',  
'впечатление', '.', 'Я', 'любил', 'натуральную', 'историю', 'с', 'детских', 'лет', ';', 'книжка', 'на',  
'русском', 'языке', '(', 'которой', 'названия', 'не', 'помню', ')', 'с', 'лубочными',  
'изображеньями', 'зверей', ',', 'птиц', ',', 'рыб', ',', 'попавшаяся', 'мне', 'в', 'руки', 'еще', 'в',  
'гимназии', ',', 'с', 'благоговеньем', ',', 'от', 'доски', 'до', 'доски', ',', 'была', 'выучена', 'мною',  
'наизусть', '.', 'Увидев', ',', 'что', 'в']
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 1. Лексическое разнообразие

#Коэффициент лексического разнообразия определяется через отношение количества лексем к общему количеству слов, употреблённых автором. В формате списка система принимает за токены не только слова, но и пунктуацию; кроме того одни и те же слова, использованные в разных регистрах, системой воспринимаются как разные лексемы. Для решения этих проблем и получения релевантного результата избавимся от пунктуации и капитализации.

```
slova_pure = [w.lower() for w in slova if w.isalpha()]
```

```
slova_pure[:50]
```

```
['воспоминания', 'очерки', 'собрание', 'бабочек', 'рассказ', 'из', 'студентской', 'жизни',  
'собрание', 'бабочек', 'было', 'одним', 'из', 'тех', 'увлечений', 'моей', 'ранней', 'молодости',  
'которое', 'хотя', 'недолго', 'но', 'зато', 'со', 'всею', 'силою', 'страсти', 'владело', 'мною', 'и',  
'оставило', 'в', 'моей', 'памяти', 'глубокое', 'свежее', 'до', 'сих', 'пор', 'впечатление', 'я',  
'любил', 'натуральную', 'историю', 'с', 'детских', 'лет', 'книжка', 'на', 'русском']
```

#В получившемся результате отсутствуют знаки препинания и все слова - строчные.

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 1. Лексическое разнообразие

#Так как русский язык является в отличие от аналитического английского языком флексивным, то возникает трудность восприятия словом различных форм одного и того же слова отдельными и самостоятельными.

```
from nltk.stem.snowball import SnowballStemmer
```

```
stemmer = SnowballStemmer('russian')
```

```
st = [stemmer.stem(w) for w in slova_pure]
```

```
st[:50]
```

```
['воспоминан', 'очерк', 'собиран', 'бабочек', 'рассказ', 'из', 'студентск', 'жизн', 'собиран',  
'бабочек', 'был', 'одн', 'из', 'тех', 'увлечен', 'мо', 'ран', 'молод', 'котор', 'хот', 'недолг', 'но', 'зат',  
'со', 'все', 'сил', 'страст', 'владел', 'мно', 'и', 'остав', 'в', 'мо', 'памят', 'глубок', 'свеж', 'до', 'сих',  
'пор', 'впечатлен', 'я', 'люб', 'натуральн', 'истор', 'с', 'детск', 'лет', 'книжк', 'на', 'русск']
```

#Как видим, система удалила окончания слов и оставила лишь основы

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 1. Лексическое разнообразие

#Посчитаем общее количество слов

```
len(st)
```

651526

#И теперь разделим количество лексем на общее количество слов

```
len(set(st)) / len(st)
```

0.036267163551416216

#И теперь разделим общее количество слов на количество лексем

```
len(st) / len(set(st))
```

27.57315163570189

#Значит, в среднем в произведениях Аксакова каждое слово повторяется 27 раз. Чем ниже этот показатель, тем произведение считается более качественным с лексической точки зрения. Но на самом деле этот показатель лучше, так как необходимо учитывать погрешность, которая объясняется несовершенством библиотеки SnowballStemmer.

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 2. Найти среднюю длину слов

#Найдём среднее количество слов в предложении и среднее количество букв в словах. Для этого корпус слов преобразуем в корпус букв.

```
bukvy = ''.join(slova_pure)
```

#Определим количество букв и разделим на количество слов.

```
len(bukvy) / len(slova_pure)
```

```
5.245693955421579
```

#В русском языке слова длиннее. Так, например, в английском языке средняя длина слов - 3 символа.

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 3. Найти среднюю длину предложений

#Создадим корпус предложений и запросим первые 10.

```
predl = aksakov.sents()
```

```
predl[:10]
```

```
[['Воспоминания', '(', 'очерки', ')', 'Собирание', 'бабочек', '(', 'Рассказ', 'из', 'студентской',  
'жизни', ')', 'Собирание', 'бабочек', 'было', 'одним', 'из', 'тех', 'увлечений', 'моей', 'ранней',  
'молодости', ',', 'которое', 'хотя', 'недолго', ',', 'но', 'зато', 'со', 'всею', 'силою', 'страсти',  
'владело', 'мною', 'и', 'оставило', 'в', 'моей', 'памяти', 'глубокое', ',', 'свежее', 'до', 'сих', 'пор',  
'впечатление', '.'], ['Я', 'любил', 'натуральную', 'историю', 'с', 'детских', 'лет', ';', 'книжка', 'на',  
'русском', 'языке', '(', 'которой', 'названия', 'не', 'помню', ')', 'с', 'лубочными',  
'изображеньями', 'зверей', ',', 'птиц', ',', 'рыб', ',', 'попавшаяся', 'мне', 'в', 'руки', 'еще', 'в',  
'гимназии', ',', 'с', 'благоговеньем', ',', 'от', 'доски', 'до', 'доски', ',', 'была', 'выучена', 'мною',  
'наизусть', '.'], ['Увидев', ',', 'что', 'в', 'книжке', 'нет', 'того', ',', 'что', 'при', 'первом', 'взгляде',  
'было', 'замечаемо', 'моим', 'детским', 'пытливым', 'вниманием', ',', 'я', 'сам', 'пробовал',  
'описывать', 'зверков', ',', 'птичек', 'и', 'рыбок', ',', 'с', 'которыми', 'мне', 'довелось', 'покороче',  
'познакомиться', '.'], ['Это', 'были', 'ребячьи', 'попытки', 'мальчика', ',', 'которому', 'каждое',  
'приобретенное', 'им', 'самим', 'знание', 'казалось', 'новостью', ',', 'никому', 'не', 'известною',
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 3. Найти среднюю длину предложений

',' 'драгоценным', 'и', 'важным', 'открытием', ',', 'которое', 'надобно', 'записать', 'и', 'сообщить', 'другим', '.'], ['С', 'умилением', 'смотрю', 'я', 'теперь', 'на', 'эти', 'две', 'тетradки', 'в', 'четвертку', 'из', 'толстой', 'синей', 'бумаги', ',', 'какой', 'в', 'настоящее', 'время', 'и', 'отыскать', 'нельзя', '.'], ['На', 'страничках', 'этих', 'тетradок', 'детским', 'почерком', 'и', 'слогом', 'описаны', ':', 'зайчик', ',', 'белка', ',', 'болотный', 'кулик', ',', 'куличок', '-', 'зук', ',', 'неизвестный', 'куличок', ',', 'плотичка', ',', 'пескарь', 'и', 'лошок', ';', 'очевидно', ',', 'что', 'мальчик', '-', 'наблюдатель', 'познакомился', 'с', 'ними', 'первыми', '.'], ['Вскоре', 'я', 'развлекся', 'множеством', 'других', 'новых', 'и', 'еще', 'более', 'важных', 'интересов', ',', 'которыми', 'так', 'богата', 'молодая', 'жизнь', ';', 'развлекся', 'и', 'перестал', 'описывать', 'своих', 'зверков', ',', 'птичек', 'и', 'рыбок', '.'], ['Но', 'горячая', 'любовь', 'к', 'природе', 'и', 'живым', 'творениям', ',', 'населяющим', 'божий', 'мир', ',', 'не', 'остывала', 'в', 'душе', 'моей', ',', 'и', 'через', 'пятьдесят', 'лет', ',', 'обогащенный', 'опытами', 'охотничьей', 'жизни', 'страстного', 'стрелка', 'и', 'рыбака', ',', 'я', 'оглянулся', 'с', 'любовью', 'на', 'свое', 'детство', '—', 'и', 'попытки', 'мальчика', 'осуществил', 'шестидесятилетний', 'старик', ':', 'вышли', 'в', 'свет', '«', 'Записки', 'об', 'уженье', 'рыбы', '»', 'и', '«', 'Записки', 'ружейного', 'охотника', 'Оренбургской', 'губернии', '».'], ['Еще', 'в', 'ребячестве', 'моем', 'я', 'получил', 'из', '«', 'Детского', 'чтения', '»', 'понятие', 'о', 'червячках', ',', 'которые', 'превращаются', 'в', 'куколок',

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 3. Найти среднюю длину предложений

```
',' 'или', 'хризалид', ',', 'и', ',', 'наконец', ',', 'в', 'бабочек', '.'], ['Это', ',', 'конечно', ',', 'придавало',  
'бабочкам', 'новый', 'интерес', 'в', 'моих', 'глазах', ';', 'но', 'и', 'без', 'того', 'я', 'очень', 'любил',  
'их', '.']]
```

#Теперь разделим количество слов на количество предложений и узнаем среднее количество слов в предложении.

```
len(slova_pure) / len(predl)
```

```
22.222730063442253
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 4. Найти процент информативности творчества С. Т. Аксакова

#Стоп-слова - расписать. Сейчас загрузим библиотеку стоп-слов и удалим их из текста, оставив только информативные слова, а затем вычислим процент информативности текста.

```
from nltk.corpus import stopwords
```

```
stop_ru = stopwords.words('russian')
```

```
stop_ru[:100]
```

```
['и', 'в', 'во', 'не', 'что', 'он', 'на', 'я', 'с', 'со', 'как', 'а', 'то', 'все', 'она', 'так', 'его', 'но', 'да', 'ты', 'к',  
'у', 'же', 'вы', 'за', 'бы', 'по', 'только', 'ее', 'мне', 'было', 'вот', 'от', 'меня', 'еще', 'нет', 'о', 'из',  
'ему', 'теперь', 'когда', 'даже', 'ну', 'вдруг', 'ли', 'если', 'уже', 'или', 'ни', 'быть', 'был', 'него',  
'до', 'вас', 'нибудь', 'опять', 'уж', 'вам', 'ведь', 'там', 'потом', 'себя', 'ничего', 'ей', 'может', 'они',  
'тут', 'где', 'есть', 'надо', 'ней', 'для', 'мы', 'тебя', 'их', 'чем', 'была', 'сам', 'чтоб', 'без', 'будто',  
'чего', 'раз', 'тоже', 'себе', 'под', 'будет', 'ж', 'тогда', 'кто', 'этот', 'того', 'потому', 'этого', 'какой',  
'совсем', 'ним', 'здесь', 'этом', 'один']
```

#Мы извлекли неинформативные слова русского языка. Видим только сегмент неинформативных слов.

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 4. Найти процент информативности творчества С. Т. Аксакова

#Удаляем неинформативные слова из текста.

```
inform = [w for w in slova_pure if w not in stop_ru]
```

```
inform[:100]
```

```
['воспоминания', 'очерки', 'собираение', 'бабочек', 'рассказ', 'студентской', 'жизни', 'собираение',  
'бабочек', 'одним', 'тех', 'увлечений', 'моей', 'ранней', 'молодости', 'которое', 'хотя', 'недолго',  
'зато', 'всею', 'силою', 'страсти', 'владело', 'мною', 'оставило', 'моей', 'памяти', 'глубокое',  
'свежее', 'сих', 'пор', 'впечатление', 'любил', 'натуральную', 'историю', 'детских', 'лет',  
'книжка', 'русском', 'языке', 'которой', 'названия', 'помню', 'лубочными', 'изображеньями',  
'зверей', 'птиц', 'рыб', 'попавшаяся', 'руки', 'гимназии', 'благоговеньем', 'доски', 'доски',  
'выучена', 'мною', 'наизусть', 'увидев', 'книжке', 'первом', 'взгляде', 'замечаемо', 'моим',  
'детским', 'пытливым', 'вниманием', 'пробовал', 'описывать', 'зверков', 'птичек', 'рыбок',  
'которыми', 'довелось', 'покороче', 'познакомиться', 'это', 'ребячьи', 'попытки', 'мальчика',  
'которому', 'каждое', 'приобретенное', 'самим', 'знание', 'казалось', 'новостью', 'никому',  
'известною', 'драгоценным', 'важным', 'открытием', 'которое', 'надобно', 'записать',  
'сообщить', 'другим', 'умилением', 'смотрю', 'две', 'тетрадки']
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 4. Найти процент информативности творчества С. Т. Аксакова

#Находим отношение информативных слов ко всем слова корпуса.

`len(inform) / len(slova_pure)`

0.6190435991809997

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 5. Найти самые частотные (наиболее употребляемые) слова

```
from wordcloud import WordCloud
```

```
#Создаём корпус информативных слов.
```

```
inform1 = [w for w in slova_pure if w not in stop_ru]
```

```
inform1_freq.most_common(70)
```

```
[('время', 2358), ('мать', 1806), ('особенно', 1458), ('день', 1418), ('своей', 1396), ('сказал', 1336), ('сказать', 1256), ('надобно', 1238), ('совершенно', 1192), ('отец', 1160), ('г', 1158), ('скоро', 1148), ('моей', 1144), ('довольно', 1142), ('нам', 1114), ('которых', 1108), ('своего', 1074), ('мог', 1066), ('которая', 972), ('всем', 968), ('мною', 944), ('своих', 926), ('мое', 908), ('моего', 896), ('матери', 896), ('вместе', 884), ('около', 878), ('гоголь', 876), ('которого', 872), ('дело', 856), ('долго', 852), ('письмо', 852), ('слова', 844), ('разумеется', 808), ('говорил', 772), ('мои', 770), ('своим', 760), ('года', 758), ('часто', 752), ('времени', 742), ('человек', 738), ('воды', 734), ('точно', 734), ('других', 726), ('свое', 726), ('сначала', 724), ('гоголя', 720), ('прежде', 718), ('свои', 716), ('гораздо', 708), ('лет', 704), ('кроме', 694), ('мало', 684), ('весьма', 676), ('несмотря', 664), ('давно', 660), ('человека', 654), ('нем', 648), ('должен', 648), ('которой', 642), ('рыба', 638), ('знаю', 634), ('слишком', 616), ('должно', 616), ('бывает', 614), ('ко', 612), ('жизни', 604), ('кажется', 600), ('друг', 596), ('мою', 590)]
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 5. Найти самые частотные (наиболее употребляемые) слова

Среди выданных системой слов можно особо выделить следующие:

- понятия, относящиеся к концепту времени: **время** (2358), **времени** (742), **день** (1418), **скоро** (1148), **долго** (852), **года** (758), **лет** (704), **давно** (660);
- слова, обозначающие близкие отношения: **мать** (1806), **матери** (896), **отец** (1160), **отца** (458), **друг** (596), **вместе** (884);
- имена: **гоголь** (876), **гоголя** (720);
- хобби и быт: **дело** (856), **воды** (734), **рыба** (638), **охотник** (546);
- слова, относящиеся к коммуникации: **сказал** (1336), **сказать** (1256), **письмо** (852), **слова** (844), **говорил** (772), **говорить** (554);
- модальные слова и наречия: **особенно** (1458), **надобно** (1238), **совершенно** (1192), **довольно** (1142), **мог** (1066), **разумеется** (808), **точно** (734), **гораздо** (708), **весьма** (676), **должен** (648), **слишком** (616), **должно** (616), **кажется** (600), **вероятно** (574);
- подавляющее большинство слов – притяжательные местоимения ('свой', 'мой', 'мы', 'все' в разных формах).

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 5. Найти самые частотные (наиболее употребляемые) слова

Применим команду визуализации полученных данных

```
>>> wordcloud = WordCloud(width = 1000, height=1000, background_color='white',  
    collocations=False).generate(" ".join([(k
```

```
+ ' ') * v for k,v in inform2_freq.items()])))
```

```
>>> plt.figure()
```

```
<Figure size 640x480 with 0 Axes>
```

```
>>> plt.imshow(wordcloud, interpolation="bilinear")
```

```
<matplotlib.image.AxesImage object at 0x0D369AF0>
```

```
>>> plt.axis("off")
```

```
(-0.5, 999.5, 999.5, -0.5)
```

```
>>> plt.show()
```


II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 6. Исследуем длину слов всего корпуса

```
long_words = [w for w in inform if len(w)>=11]
```

```
long_words
```

```
long_words = [w for w in inform if len(w)>=15]
```

```
long_words
```

```
long_words = [w for w in inform if len(w)>=17]
```

```
long_words
```

```
long_words = [w for w in inform if len(w)>=20]
```

```
long_words
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 6. Исследуем длину слов всего корпуса

```
['предусмотрительность', 'предусмотрительность', 'облагодетельствованных',  
'высокопревосходительству', 'высокопревосходительство', 'высокопревосходительство',  
'высокопревосходительство', 'семидесятитрехлетнюю', 'семидесятитрехлетнем',  
'двадцатипятирублевый', 'шестидесятитрехлетний', 'высокопревосходительством',  
'непоследовательность', 'двадцатипятирублевой', 'засвидетельствованья',  
'засвидетельствования', 'человеконенавистником', 'высокопревосходительству',  
'высокопревосходительство', 'высокопревосходительство', 'высокопревосходительство',  
'высокопревосходительство', 'достопримечательность', 'неудовлетворительным',  
'неудовлетворительное', 'недоброжелательством', 'предупредительностью',  
'непоследовательности', 'двадцатичетырехлетний', 'неудовлетворительными',  
'неудовлетворительные', 'неудовлетворительные', 'неудовлетворительный']
```

```
long_words = [w for w in inform if len(w)>=25]
```

```
long_words
```

```
['высокопревосходительством']
```

#Классика, несовременный

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 7. Найдём самую частотную длину слов

```
letters = [len(w) for w in inform]
```

```
letters[:300]
```

```
[12, 6, 9, 7, 7, 11, 5, 9, 7, 5, 3, 9, 4, 6, 9, 7, 4, 7, 4, 4, 5, 7, 7, 4, 8, 4, 6, 8, 6, 3, 3, 11, 5, 11, 7, 7, 3, 6, 7, 5, 7, 8, 5, 9, 13, 6, 4, 3, 10, 4, 8, 13, 5, 5, 7, 4, 8, 6, 6, 6, 7, 9, 4, 7, 8, 9, 8, 9, 7, 6, 5, 8, 8, 8, 13, 3, 7, 7, 8, 8, 6, 13, 5, 6, 8, 8, 6, 9, 11, 6, 9, 7, 7, 8, 8, 6, 9, 6, 3, 8, 9, 7, 5, 6, 9, 5, 8, 10, 4, 8, 7, 8, 6, 7, 6, 5, 8, 5, 7, 4, 11, 7, 8, 7, 5, 8, 7, 11, 12, 4, 7, 6, 9, 10, 6, 5, 6, 9, 8, 6, 7, 5, 9, 8, 9, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 7, 5, 9, 10, 5, 3, 8, 4, 4, 9, 3, 11, 7, 10, 5, 10, 7, 6, 9, 7, 4, 7, 7, 8, 10, 17, 6, 5, 4, 7, 6, 4, 7, 9, 8, 12, 8, 10, 4, 7, 8, 6, 7, 9, 7, 12, 7, 8, 7, 3, 9, 8, 5, 7, 4, 6, 5, 5, 5, 4, 9, 10, 5, 3, 6, 6, 9, 9, 8, 7, 7, 3, 8, 9, 6, 11, 7, 6, 8, 10, 7, 8, 11, 11, 15, 7, 7, 5, 11, 16, 3, 5, 6, 8, 6, 8, 5, 10, 5, 6, 7, 5, 3, 5, 8, 4, 11, 7, 4, 7, 9, 5, 11, 9, 7, 10, 12, 8, 6, 9, 7, 6, 11, 3, 6, 7, 9, 5, 6, 5, 11, 7, 7, 13, 5, 8, 15, 4, 7, 5, 7, 3, 5, 8, 7, 12, 7, 14, 5]
```

#Мы сейчас увидели количество букв, которые имеют слова друг за другом. Теперь выведем их частотность (какая длина слов чаще всего встречается?).

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 7. Найдём самую частотную длину слов

```
freq_letters = nltk.FreqDist(letters)
```

```
freq_letters.most_common(50)
```

```
[(6, 68760), (7, 65650), (5, 63130), (8, 50464), (4, 39502), (9, 36733), (10, 25930), (11, 15849), (3, 14789), (12, 10047), (13, 4876), (14, 2578), (2, 1554), (1, 1469), (15, 1222), (16, 424), (17, 203), (18, 68), (19, 42), (20, 17), (24, 9), (21, 5), (22, 1), (25, 1)]
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 8. Найдём самую частотную букву

```
freq_bukvy = nltk.FreqDist(bukvy)
```

```
freq_bukvy.most_common(50)
```

```
[('о', 390797), ('е', 305902), ('а', 256848), ('и', 238833), ('н', 225599), ('т', 201673), ('с', 185695), ('л', 156811), ('в', 154426), ('р', 146354), ('к', 118802), ('м', 112582), ('д', 103514), ('п', 92383), ('у', 91441), ('я', 75663), ('ь', 67195), ('ы', 66644), ('г', 63072), ('б', 61235), ('ч', 55687), ('з', 50802), ('х', 38101), ('й', 35464), ('ж', 34431), ('ш', 28245), ('ю', 25962), ('ц', 11174), ('щ', 10339), ('э', 6488), ('ф', 3186), ('ъ', 976), ('е', 210), ('і', 146), ('о', 106), ('а', 95), ('l', 93), ('n', 91), ('r', 81), ('t', 78), ('ë', 61), ('s', 58), ('g', 54), ('p', 52), ('m', 45), ('u', 41), ('d', 38), ('c', 33), ('v', 26), ('b', 15)]
```

#Этот анализ не показывает специфику творчества Аксакова, а даёт общее представление об особенностях русского языка.

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 9. Изучим модальность творчества С. Т. Аксакова

➤ Модальность уверенности

#Перечислим глаголы

```
real_mod = ['действительно', 'безусловно', 'несомненно', 'конечно', 'бесспорно',  
            'очевидно', 'разумеется']
```

#Простеммируем

```
real_st = [stemmer.stem(w) for w in real_mod]
```

#Выведем

```
real_st
```

```
['действительн', 'безусловн', 'несомнен', 'конечн', 'бесспорн', 'очевидн', 'разумеет']
```

#Создадим список

```
real = ['действительн', 'безусловн', 'несомнен', 'конечн', 'бесспорн', 'очевидн',  
        'разумеет']
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 9. Изучим модальность творчества С. Т. Аксакова

➤ Модальность уверенности

#Подсчитаем

```
for m in real:
```

```
    print(m+':', freq_st[m])
```

действительн: 106

безусловн: 19

несомнен: 16

конечн: 286

беспорн: 10

очевидн: 135

разумеет: 407

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 9. Изучим модальность творчества С. Т. Аксакова

➤ Модальность долженствования

#Перечислим глаголы

```
dolzh_mod = ['должен', 'обязан', 'необходимо', 'нужно', 'обязательно',  
            'настоятельно']
```

#Простеммируем

```
dolzh_st = [stemmer.stem(w) for w in dolzh_mod]
```

#Выведем

```
dolzh_st  
['долж', 'обяза', 'необходим', 'нужн', 'обязательн', 'настоятельн']
```

#Создадим список

```
dolzh = ['долж', 'обяза', 'необходим', 'нужн', 'обязательн', 'настоятельн']
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 9. Изучим модальность творчества С. Т. Аксакова

➤ Модальность долженствования

#Подсчитаем

```
for m in dolzh:  
    print(m+':', freq_st[m])
```

долж: 324

обяза: 35

необходим: 170

нужн: 318

обязательн: 4

настоятельн: 9

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 9. Изучим модальность творчества С. Т. Аксакова

➤ Модальность оценки

#Перечислим глаголы

```
em_mod = ['счастью', 'удовольствию', 'сожалению', 'несчастью', 'удивлению',  
          'огорчению', 'прискорбию', 'досаде']
```

#Подсчитаем

```
fr = nltk.FreqDist(slova)  
for m in em_mod:  
    print(m+':', fr[m])
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 9. Изучим модальность творчества С. Т. Аксакова

➤ Модальность оценки

счастью: 24

удовольствию: 13

сожалению: 62

несчастью: 8

удивлению: 28

огорчению: 5

прискорбию: 1

досаде: 10

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 9. Изучим модальность творчества С. Т. Аксакова

➤ Модальность сомнения

#Перечислим глаголы

```
som_mod = ['возможно', 'вероятно', 'наверное', 'видимо', 'видно', 'видимому',  
           'кажется', 'пожалуй', 'разве', 'неужели', 'ли', 'авось']
```

#Подсчитаем

```
for m in som_mod:  
    print(m+':', fr[m])
```

возможно: 12

вероятно: 216

наверное: 10

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 9. Изучим модальность творчества С. Т. Аксакова

➤ Модальность сомнения

видимо: 16

видно: 120

видимому: 61

кажется: 269

пожалуй: 50

разве: 62

неужели: 9

ли: 591

авось: 6

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 9. Изучим модальность творчества С. Т. Аксакова

➤ Суммируем показатели

- Модальные слова уверенности : $106 + 19 + 16 + 286 + 10 + 135 + 407 = \mathbf{979}$ раз
- Модальные слова долженствования: $324 + 35 + 170 + 318 + 4 + 9 = \mathbf{860}$ раз
- Модальные слова эмоциональности: $24 + 13 + 62 + 8 + 28 + 5 + 1 + 10 = \mathbf{151}$ раз
- Модальные слова сомнения и неуверенности: $12 + 216 + 10 + 16 + 120 + 61 + 269 + 50 + 62 + 9 + 591 + 6 = \mathbf{1\ 422}$ раза

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 10. Изучим употребление имён собственных в творчестве С. Т. Аксакова

#Удалим символы, отличные от буквенных.

```
slowa_up = [w for w in slova if w.isalpha()]
```

#Оставляем слова, начинающиеся с большой буквы.

```
slowa_up1 = [w for w in slova_up if w.istitle()]
```

#Оставляем слова, состоящие из более 3 букв.

```
names = [w for w in slova_up1 if len(w)>=3]
```

#Сгруппируем в биграммы

```
names_bigr = nltk.bigrams(names)
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 10. Изучим употребление имён собственных в творчестве С. Т. Аксакова

#Запросим 70 чаще всего встречающихся

```
names_freq = nltk.FreqDist(names_bigr)
```

```
names_freq.most_common(70)
```

```
[(('Софья', 'Николавна'), 462), (('Алексей', 'Степаныч'), 330), (('Прасковья', 'Ивановна'), 246), (('Степан', 'Михайлыч'), 194), (('Григорий', 'Иваныч'), 186), (('Софьи', 'Николавны'), 164), (('Степан', 'Михайлович'), 156), (('Алексея', 'Степаныча'), 134), (('Варвара', 'Михайловна'), 122), (('Софье', 'Николавне'), 112), (('Арина', 'Васильевна'), 94), (('Степана', 'Михайловича'), 92), (('Василий', 'Петрович'), 80), (('Прасковьи', 'Ивановны'), 80), (('Софью', 'Николавну'), 78), (('Михайла', 'Максимович'), 74), (('Николай', 'Васильевич'), 70), (('Григорья', 'Иваныча'), 62), (('Гоголя', 'Гоголь'), 62), (('Александра', 'Степановна'), 62), (('Степана', 'Михайлыча'), 62), (('Прасковье', 'Ивановне'), 60), (('Анна', 'Ивановна'), 58), (('Сергей', 'Тимофеевич'), 58), (('Гоголь', 'Гоголь'), 56), (('Иван', 'Ипатыч'), 52), (('Александра', 'Ивановна'), 52), (('Александра', 'Семеныча'), 50), (('Татьяна', 'Степановна'), 50), (('Александр', 'Семеныч'), 48)]
```


II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 10. Изучим употребление имён собственных в творчестве С. Т. Аксакова

Примем имя и отчество героев за одну единицу и найдём количество обращений автора к героям

```
len(names)/2
```

38919.0

#Найдём общее число слов

```
len(slova_pure)
```

1303052

Найдём процентное соотношение

```
len(names)/2/len(slova_pure)*100
```

2.986757243763104

#Сейчас мы посчитали количество имён на общее количество слов. Получили почти 3 процента.

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 11. Изучим употребление топонимов

#Составим список слов, связанных с Уфой

```
uf = [w for w in inform2 if w.startswith('уф')]
```

#Запросим весь список

```
uf
```

```
['уфе', 'уфе', 'уфы', 'уфы', 'уфе', 'уфе', 'уфе', 'уфу', 'уфимскою', 'уфимском', 'уфе', 'уфу',  
'уфе', 'уфе', 'уфимской', 'уфы', 'уфы', 'уфимское', 'уфимском', 'уфимское', 'уфимское',  
'уфимское', 'уфимским', 'уфимская', 'уфы', 'уфимский', 'уфимское', 'уфимское',  
'уфимскую', 'уфы', 'уфе', 'уфе', 'уфу', 'уфе', 'уфу', 'уфимский', 'уфимскую', 'уфе', 'уфу',  
'уфе', 'уфы', 'уфимская', 'уфимских', 'уфу', 'уфу', 'уфу', 'уфу', 'уфу', 'уфе', 'уфе',  
'уфимском', 'уфимского', 'уфимским', 'уфу', 'уфимскому', 'уфимские', 'уфимская', ...]
```

#Найдём количество

```
len(uf)
```

304

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 11. Изучим употребление топонимов

#Составим список слов, связанных с Оренбургом

```
oren = [w for w in inform2 if w.startswith('оренбург')]
```

#Запросим весь список

```
oren
```

```
['оренбургской', 'оренбургское', 'оренбургском', 'оренбургскую', 'оренбургскую',  
'оренбургскую', 'оренбургскую', 'оренбургским', 'оренбургской', 'оренбургском',  
'оренбургскую', 'оренбургскую', 'оренбургскую', 'оренбургскую', 'оренбургскую',  
'оренбургский', 'оренбургскую', 'оренбургским', 'оренбургской', 'оренбургскую',  
'оренбургской', 'оренбургской', 'оренбургским', 'оренбургской', 'оренбургском',  
'оренбургского', 'оренбургской', 'оренбургский', 'оренбургских', 'оренбург', ....]
```

#Найдём количество

```
len(oren)
```

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

Задача 11. Изучим употребление топонимов

#Составим список слов, связанных с Казанью

```
kazan = [w for w in inform2 if w.startswith('казан')]
```

#Запросим весь список

```
>>> kazan
```

```
['казанского', 'казани', 'казанском', 'казани', 'казани', 'казанкой', 'казанские',  
'казанским', 'казани', 'казанке', 'казани', 'казанской', 'казани', 'казани', 'казанской',  
'казанскими', 'казани', 'казани', 'казань', 'казанской', 'казани', 'казани', 'казанскими',  
'казани', 'казани', 'казанской', 'казань', 'казани', 'казанском', 'казанцев', 'казанской',  
'казанского', 'казани', 'казань', 'казанский', 'казанской', 'казани', 'казани', 'казанец',  
'казанской', 'казанской', 'казани', 'казани', 'казани', 'казанский', 'казанская', ...]
```

#Найдём количество

```
len(kazan)
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Показатель лексического разнообразия: 27,6
2. Средняя длина слова (кол-во букв / кол-во слов): 5,25
3. Средняя длина предложения (кол-во слов / кол-во предложений): 22,2
4. Показатель информативности: 62%
5. Частотные слова: концепт времени, семья, быт, общение, Гоголь
6. Самое длинное слово: 'высокопревосходительством'
7. Размер слов (рейтинг размера слов): 6-буквенные слова – лидеры
8. Встречаемость букв (рейтинг): 'о', 'е', 'а', 'и' – лидеры
9. Модальность: неуверенность (1422), долженствование (979), уверенность (860), эмоциональное отношение (151)
10. Имена собственные: 3% всего текста
11. Топонимы: Уфа и связанные с Уфой – 304 раза, Оренбург и производные – 398 раз, Казань и производные – 286 раз.

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА АКСАКОВА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ

Научный руководитель:

Мифтахова Рамиля Габдулловна,

доцент, кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингводидактики и переводоведения
Башкирского государственного университета

Автор:

Чеботарев Марк Алексеевич,

студент 5 курса переводческого отделения
факультета романо-германской филологии
Башкирского государственного университета